

ANJUMAN | КОНФЕРЕНЦИЯ | CONFERENCES

O'ZBEKISTONDA ILMIY TADQIQOTLAR: DAVRIY ANJUMANLAR

DAVRIYLIGI: 2018 | 2022

2022

IYUN

№41

CONFERENCES.UZ

Toshkent shahar, Amir
Temur ko'chasi, pr.1, 2-uy.

+998 97 420 88 81

+998 94 404 00 00

www.taqiqot.uz

www.conferences.uz

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ЙЎЛИДАГИ ТАДҚИҚОТЛАР

1. Abishova Gulxan Matjanovna NEMIS TILIDAGI DATIV KELISHIGINING QORAQALPOQ TILIDA BERILISHI.....	8
2. Mamadaliyeva Moxizar Tursinali qizi THE TYPOLOGICAL ANALYSIS OF THE GRAMMATICAL CATEGORIES OF ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES	11
3. Усманова Дилдора КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ РЕЧИ И СУЩЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	13
4. Ismatova Nodirakhon Makhmudovna TOPONYMS OF “KOKAND” IN UZBEK TOPONYMY	14
5. Annayev Davlat Ismatovich “QISSASI RABG’UZIY”ASARIDA NASRIY JANRLAR TAHLILI.....	16
6. Esanova Saodat Mengto’rayevna LINGVISTIK LUG’ATLARDA DINIY-LEKSIK BIRLIKLAR IZOHINING QIYOSIY TAHLILI	18
7. Otaboyeva Mazmuna Rahimovna, Valiyeva Shohsanam Baxtiyorjon qizi NUTQIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALARGA CHET TILLARINI O’ZLASHTIRISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL USULLAR.....	20
8. Ravshanov Hamro TABIAT VA INSON MUNOSABATLARIDAGI UMUMINSONIY VA MILLIY QADRIYATLAR TALQINI	22
9. Ro’ziyev Elbek O’rol o’g’li O’ZBEK TILI TARIXIDA SIYOSIY NUTQNI DAVRLASHTIRISH MASALALARIGA BIR NAZAR.....	24
10. Ziyayeva Hamidaxon Abduraximovna, Abduvaliyeva Gulsora Adahamjon qizi TURLI TIZIMLI TILLARDA DEYKTIK BIRLIKLARNING KOGNITIV TADQIQI.....	26
11. Кунназарова Шолпанай Махсатбаевна ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ЕРТЕКЛЕРИНДЕГИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛЕРДИҢ ЛИНГВОМӨДЕНИЙ АНАЛИЗИ	29
12. Iroda Bahronova, N.J.Yarashova TOHIR MALIK ASARLARIDA “BIR” SONINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	31
13. Do’simmetova Malohat Azodovna THE ADVERB	33
14. I.Kazakov, Nazokat Safiyazova TOHIR MALIK ASARLARIDAGI IBORALARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI.....	34
15. Samadova Zohidajon Abduqahhorovna “SYUJET VA UNING UNSURLARI” MODULINI O’QITISHGA DOIR INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARI	37
16. Shoyimqulova Zarnigor Soatmurod qizi SURXONDARYO DEHQONCHILIK VA CHORVACHILIK ETNOGRAFIYALARINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	40
17. Suyunova Marhabo Murod qizi NOTIQLIK SAN’ATI.....	42
18. Uchqurova Shahnoza Shavkatovna OLIY TA’LIM MUASSASALARDA INGLIZ TILI MASHG’ULOTLARIDA MUSTAQIL TA’LIM KO’NIKIMLARINI KREDIT MODUL TIZIMIDA BAHOLASHNING HOLATI	45
19. Xurramova Dilorom Xamroqulovna “RUSTAMXON «DOSTONINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI	47
20. Ziyayeva Xusnidaxon Ma’murjon qizi ROLE OF NATIVE LANGUAGE IN LEARNING ENGLISH.....	49

TOHIR MALIK ASARLARIDA “BIR” SONINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Iroda Bahronova,

Navoiy davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 1-kurs talabasi

Telefon: +998(91)332-07-56

irodabahronova2020.gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d.(PhD) N.J.Yarashova

Annotatsiya: Ushbu maqolada son so‘z turkumiga mansub “bir” sonining pragmatik xususiyatlari olimlarning nazariy qarashlari asosida tadqiq qilinadi. Tohir Malik asarlari misolida “bir” sonining pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi

Kalit so‘zlar: son, miqdor, pragmatika, pragmatik va grammatik xususiyatlar.

Tilshunoslikda barcha so‘z turkumlari o‘z o‘rniga ega. Jumladan, son so‘z turkumi o‘zining grammatik va pragmatik xususiyatlariga ko‘ra boshqa so‘z turkumlaridan ajralib turadi. Pragmatika bu tilshunoslikning nutqdagi harakatini o‘rganuvchi tadqiqot doirasidir¹. Predmetlarning sanog‘i va asosan aniq miqdori uchun ishlatiladigan so‘z – sonning so‘z turkumi sifatidagi umumiy grammatik ma‘nosi. Sanaladigan predmet uchun ishlatilganda ularning sanoq va miqdorini anglatadi. Son so‘z turkumi sifatida predmet ifodalovchisi bilan munosabatga kirishib, shu jihati bilan sifat va ravish turkumiga yaqin turadi. Biroq aniq miqdor bildiruvchi bu so‘zlar predmetning noaniq miqdorini bildiruvchi [oz], [ko‘p], [mo‘l] kabi sifattan ajralib turadi².

Sanoq son sirasida *bir* so‘zi qo‘llanish va vazifasi jihatidan qator o‘ziga xosliklarga ega.

1. “Miqdor” ma‘nosi:

– *Men ham Xudoning bir gunohkor bandasiman-da, oshnam... (Z. 227-b.)*

2. “Noaniqlik” ma‘nosi:

– *Ular qaysi bir mahalla guzaridan o‘tib, torroq ko‘chaga burildilar. (AB. 35-b.)*

– *Ikki qo‘nalg‘adan o‘tganda yonoqlariga bir-ikki yomg‘ir tomchisi urildi. (VO. 4-b.)*

3. “Mo‘ljal” ma‘nosi:

– *Bir-ikki kun sovuqqa qo‘ysam-ku, tayyor bo‘ladi-ya. (Z. 228-b.)*

4. “Kuchaytiruv” ma‘nosi:

– *Boshimga yana bir balo yog‘ildi: achchiq ovqat-u, qo‘lansa dorilar azobida qoldim. (Z. 225-b.)*

5. “Navbatma-navbat” ma‘nosi:

– *Bir qo‘lda dushmaningiz, bir qo‘lda bolangiz va xotiningiz! Eplay olarmikansiz? (Z. 226-b.)*

6. “O‘xshashlik” ma‘nosi:

– *Ildizning bittaligi qismatning bir ekanligimi? (Sh. V t., 53-b.)*

7. JKda “birgalik” ma‘noli ravishga o‘tadi:

– *Yo‘q, biz bilan birga borishingiz kerak. (Sh. V t., 59-b.)*

8. ChKda “to‘satdan” ma‘noli ravishga o‘tadi:

– *Shu on birdan yer-u ko‘k yorishib ketdi – yashin chaqnadi. (VO, 4-b.)*

9. -ov affiksini olib “gumon” ma‘noli olmosh bo‘la oladi:

– *Qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan, birovning noniga ko‘z olaytirmagan-a! (VO. 9-b.)*

10. -or, -on affiksini olib keladi:

– *Agar fikringiz o‘zlik qilmasa, menga biror jo‘yali maslahat bering. (Z. 228-b.)*

11. -gina yuklamasi bilan “chegaralash” ma‘nosini beradi:

– *U o‘g‘lini birgina marta ko‘rish, loaqal u haqda biron ma‘lumot eshitish maqsadida markazga har kuni qatnardi. (VO. 7-b.)*

12. Fonetik o‘zgartirish ham yuklamasi bilan “kuchaytirish” ma‘nosida keladi:

– *Biram shirin kulardi... biram shirin kulardi bu jon qizi! (TA. 428-b.)*

13. -oq elementi bilan bog‘lovchi vazifasida keladi:

1 Panu Kosonen. Pragmatic adaptation in transliting skeptics vs creationists: a formal debate from English into Finnish. University of Jyväskylä Department of Languages English April, 2011.

2 Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 246.

– *Risolat kampir piyolani oldi, labiga olib bordi, biroq ichmadi. (VO. 7-b.)*

Shuningdek, bir soʻzi rov, pas, nafas, zum, payt, yil, vaqt, oy, kun, birrov, bir pas, necha, muncha, qadar, bir necha, bir oz, bir muncha, bir nima, narsa, qator, talay, bir qator, bir talay, xil, bir xil, baʼzi, har, baʼzi bir, har bir soʻzlari bilan birga kela oladi: – *Bilmaganing yaxshi. Lekin, men bilaman, - bir nafas jim qoldi, xoʻrsindi. (AB.70-b.). // – Baxt haqidagi tushunchani bola bir xil, katta odam boshqa bir xil tarzda talqin qiladi. (AB.71-b.)*

Bir soʻzi takrorlanib kela oladi: *bir-bir* (“tartib bilan” maʼnosida), *birma-bir* (“batafsil” maʼnosida), *birdan-bir* (“yagona” maʼnosida), *bir-biridan* (“oʻzaro” maʼnosida), *bir-biriga* (“biri ikkinchisiga” maʼnosida).

Shuningdek, oʻzbek tilida bir soʻzi *ilk, yakka, yolgʻoz, yagona* soʻzi bilan maʼnodoshlik kasb etadi¹.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, soʻz turkumlarining, ayniqsa, son soʻz turkumining pragmatik, leksik, umumiy grammatik imkoniyatlari cheksiz. Biz yuqorida bir sonining Tohir Malik asarlaridagi pragmatik va grammatik imkoniyatlarini koʻrib oʻtdik va tahlil qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Malik T. Alvido, bolalik. – Toshkent: Sharq, 2009.
2. Malik T. Voy, onajonim. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015.
3. Malik T. Zurriyot. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015.
4. Malik T. Shaytanat. 5 jildlik, 5-jild. – Toshkent: Sharq, 2011.
5. Malik T. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2012.
6. Panu Kosonen. Pragmatic adaptation in transliting skeptics vs creationists: a formal debate from English into Finnish. University of Jyvaskyla Department of Languages English April, 2011.
7. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009.

¹ Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 249.